

INTERNET JURNALISTIKASI VA UNING TARAQQIYOTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6259159>

Usmonova Zilola Sherzot qizi

O'zJOKU magistranti

Annotatsiya: *Maqolada — Internet axborot vositalari — bosma matbuot, radio va televideniening ustuvor jihatlari o'zida jamlagan ulkan axborot resursi ekanligi, Internet jurnalistikaning bir qancha qulayliklari yoritib berilgan. Unda onlayn tizimning mavjudligi, bundan tashqari veb-saytlarda chop etilgan axborotlarga foydalanuvchi o'zining shaxsiy munosabatini bildirishi, ushbu axborot uzatish vositasining imkoniyatini oshiradi. Yurtimizda 2010 yildan boshlab internet-jurnalistikasiga dastlabki qadamlar qo'yilgan edi. Keyingi ikki yilda milliy internet-jurnalistikamiz OAV sifatida axborot maydonida mustahkam o'rin egalladi. Internet jurnalistikasi yutuqlaridan samarali va internet tarmog'ida milliy segmentni faol rivojlantirib, hududlardagi axborotlar bilan to'ldirishning yangi yo'nalishlarini rivojlantirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilayotganligi yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Internet jurnalistika, internet nashrlar, interaktivlik, professional yondashuv*

Informatsion texnologiyalarning jadallik bilan taraqqiy etishi mamlakatimizda ham internet jurnalistikaning rivojlanishi va ommalashishiga olib keldi. Hozirda Internet jurnalistika O'zbekiston ommaviy axborot vositalari ichida tezkorligi bo'yicha birinchi, auditoriyasining ko'pligi va ta'sir doirasining kengligi bo'yicha televideniedan so'ng ikkinchi o'ringa chiqib oldi.

Internet jurnalistika eng tezkor OAV sifatida matbuot, radio, televidenie imkoniyatlarini o'zida jamlamoqda. Endi siz biron axborot bilan tanishish uchun gazeta chop etilishini, TV yoki radioda yangiliklar dasturi boshlanishini kutib o'tirmaysiz. Eng katta internet-nashrlari matn, foto, tasvir, ovoz, infografika kabi elementlardan foydalanib, xabarlarini interaktiv tarzda yetkazmoqda. Internet-radio va Internet-televidenie yo'nalishi ham jadallik bilan rivojlanmoqda.

Hozirgi XXI asr axborot-texniyalogiyalari asri bo'lib, olimlar tomonidan kashf etilgan kashfiyotlar omma e'tiboriga havola etilib ulgurmay, bundanda yangi va mukammalroq variantlari kashf etilmoqda. Bu esa texnika sohasida o'sishga, insonlarga qulaylik yaratishga olib keldi.

Yurtimizda ham biz yoshlarni texnikaning eng so'ngi yutuqlaridan xabardor qilish bilan bir qatorda, yangidan-yangi imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratib berish yuzasidan samarali ishlar olib borilmoqda.

Shu maqsadda, o'quv jarayoniga yangi axborot-kommunikatsiya va pedagogika texnologiyalarini, elektron darsliklar hamda multimediyaviy vositalarini keng joriy etish hisobiga mamlakat maktablari, kasb-hunar kollejlari, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim berish sifatini tubdan yaxshilash, ta'lim muassasalarining o'quv-laboratoriya bazasini eng zamonaviy o'quv va laboratoriya uskunalari, kompyuter texnikasi bilan mustahkamlash, shuningdek, o'qituvchilar va murabbiylarning mashaqqatli mehnatini moddiy hamda ma'naviy rag'batlantirishning samarali tizimini shakllantirishni nafaqat maktablarda, kollej va oliy ta'lim muassasalarida, balki har bir oilaning hayotida zamonaviy axborot va kompyuter texnologiyalari, raqamli hamda keng formatli telekommunikatsiya aloqa vositalari, Internet tizimini tatbiq etish, o'zlashtirish va yanada rivojlantirishni taqozo etadi.

Hozirgi kunda zamonaviy axborotlardan xabardor bo'lish, ularni o'rganish, uzatish va takomillashtirishda Internet jurnalistikasining o'rni nihoyatda beqiyosdir. Shu o'rinda savol tug'iladi.- Ho'sh hozirgi kunda Internet jurnalistikasining o'rni nimalarda ko'rinadi?

Bu savolni quyidagicha ta'riflar bilan izohlash mumkin.

Asosiy ma'lumot kanali bo'lgan Internet orqali dunyo miqyosidagi ommabop ma'lumotlarni doimiy ravishda yig'ish, qayta ishlash va tarqatishdan iborat bo'lib, u ommaviy targ'ibot va tashviqot yuritish vositalaridan biridir.

Milliy OAVning rivojida ijtimoiy tamoqlarni o'rni deyilganda mamlakatimizdagi asosan elektron nashlar yoki biror-bir OAV ning Internetdagi faoliyati nazarda tutiladi. Bunday elektron nashlarning paydo bo'lishi bizda ham Internet jurnalistikasi tushunchasini paydo bo'lishiga olib keldi. Bugun haqli ravishda Internetni global ommaviy axborot vositasi deb atash mumkin. Bu xuddi bir vaqtning o'zida ham gazeta ham radio, televideniya uyi yoki ish joyingizda o'tirib ma'lumot olish demakdir. O'zbekiston aholisi internetdan foydalanishni 1990-yillarning oxirida boshladi. Shunday bo'lsada mamlakatimizda internet jurnalistikaning rivojlanish jarayoni juda sust kechdi. Ammo oxirgi 5 yil ichida O'zbekistondagi internet jurnalistikasi nisbatan erkin nafas olish boshlagandek. Nashrlarda oldinlari deyarli kuzatilmagan holat - dadilroq tanqidiy maqolalar, muammoli mavzular ko'zga tashlana boshladi.

Internet jurnalistikasi oddiy jurnalistikaga nisbatan o'zining bir qator avzalliklari bilan kirib keldi.

- Interaktivligi - bunday hususiyat Internet texnologiyasining o'zida mujassam bo'lib, bunda u o'zining ko'p tomonlama “tarmoq”li aloqasini ta'minlaydi.

- Professional yondashuv - bunda u har bir o'quvchi yoki guruhning o'zlarini shaxsiy qarashlari, fikrlari va talablarini hisobga olish imkonini beradi.

- Matbuotga yo'nalganligi - bu holatda har bir o'quvchi, o'zining xohlagan axborotini, xohlagan darajada olishi va uni hohlagan darajada o'rganishi, tahlil qilishi imkoniga ega.

- Hamfikrlilik - bunda ma'lumot sahifasini tez va qulay ravishda har bir tashrif etuvchi fikrini hisobga olgan holda yangilab borish imkoniyati tushuniladi.

O'zbekistonda ushbu sohani taraqqiyoti bugungi kunda sekinlik bilan bo'lsada rivojlanib bormoqda. Chunki Internet jurnalistikani barcha prinsiplariga javob bera oladi. Ayniqsa uning axborot uzatishdagi tezkorligi boshqa ommaviy axborot vositalariga nisbatan ajralib turadi

Elektron OAV tashkil topgandan keyin axborotlarni tarqalish tezligi ancha tezlashdi. Bu narsa albatta Internetning texnik imkoniyatlari bilan bog'liq. Lekin texnika taraqqiyoti bir joyda to'xtab qolmaydi. Insonlar axborot tarqatishda yana yangi vositalarni o'ylab topaveradi. Shunday vositalardan bugun eng keng tarqalgani ijtimoiy tarmoqlardir. Ijtimoiy tarmoq imkoniyatlaridan bugun nafaqat professional jurnalistika, balki oddiy insonlar ham o'zi ko'rgan eshitgan voqea hodisalar haqida ko'pchilikka ommaviy ravishda xabar uchun foydalanmoqda. Bu bir tarafdin jurnalistikani taraqqiyotiga xizmat qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tarafdin Professional jurnalistikani mavqeyini biroz pasayishiga ham olib kelmoqda. Bugun elektron nashrlarni rasmiy ravishda OAV deb tan olinganligi yangilik emas. Lekin hozirga kelib ijtimoiy tarmoqlar ham jurnalistikning barcha prinsiplarini o'zida qamrab olmoqda. Faqat bu tamoyillarni amalga oshiruvchi, endilikda faqatgina jurnalistlar bo'libgina qolmasdan yoza olishi mumkin bo'lgan har bir inson bajarmoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, jurnalistning so'zi, yozayotgan maqolasi, tayyorlayotgan ko'rsatuv va eshittirishi jamiyatda hal qiluvchi kuchga ega. U davlat va xalqning ayni davrdagi kayfiyatini o'zida aks ettiradi. Shunday ekan, jurnalist o'z pozitsiyasiga ega bo'lishi, jamiyat manfaatini shaxsiy manfaatidan ustun qo'yishi, savodli, kuzatuvchan bo'lishi lozim.

Jurnalistikaning rivojini nazariyasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Yuqorida ta'kidlanganidek, internet-jurnalistika sohada yangi davrni boshlab berdi. Mamlakatda internet OAVlar soni ko'payib borayotgani kishini quvontiradi.

Internet jurnalistika - bu sifat jihatidan yangi madaniy va sivilizatsiya hodisasi bo'lib, u dolzarb bo'lgan axborot tasvirlarini shakllantirish va taqdim etish bo'yicha faoliyat bo'lib, bu tasvirlarning tashuvchisi nafaqat so'z, balki rasm, fotosurat, kino, video, tovush, veb-sahifa - so'zning keng ma'nosida axborot yoki matn tashuvchisi sifatida harakat qila oladigan ob'ektdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://infocom.uz>
2. <https://uzhurriyat.uz>
3. <https://www.bbc.com>